

SACRA FAMIGLIA

MACHUCA PEDRO

(Toledo 1490 ca. - Granada 1550 ca.)

INVENTARIO: 174

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Il dipinto, rappresentante la *Sacra Famiglia*, fu eseguito dal pittore e architetto spagnolo Pedro Machuca durante un soggiorno in Italia. Qui la sua presenza è attestata almeno dal 1517, quando firma la *Madonna del Suffragio* (Madrid, Museo del Prado), una delle sue opere più importanti, e arriva fino al 1520, anno del ritorno in patria.

La provenienza della tavola è sconosciuta e la sua identificazione negli antichi inventari di casa Borghese risulta pressoché impossibile tra le generiche citazioni di opere con tale soggetto attribuite a Raffaello o alla sua scuola. L'unica corrispondenza avanzata finora è quella con un dipinto citato nell'elenco fidecommissario, così descritto: "Madonna, e Bambino, di Giulio Romano, largo palmi 2 ½, alto palmi 3, oncie 7, in tavola", che individuerrebbe il 1833 come unico termine *ante quem* per l'ingresso dell'opera nella collezione Borghese (Della Pergola 1959, p. 127).

L'assegnazione del dipinto a Giulio Romano viene ripresa da Giovanni Piancastelli (1891, p. 324) ma successivamente rifiutata da Adolfo Venturi (1893, p. 112). La questione attributiva è ancora aperta negli anni Cinquanta, quando Paola Della Pergola (*cit.*), catalogando l'opera come "derivazione da Raffaello", ne sottolinea i richiami alla *Madonna della Tenda* (Monaco, Alte Pinakothek) e alla *Madonna della Seggiola* (Firenze, Palazzo Pitti), e si conclude solo nel 1984, quando Nicole Dacos (p. 332), riprendendo un'intuizione del Longhi (1967, p. 341; *Id.* 1969, pp. 34-39), restituisce definitivamente il quadro al pittore spagnolo sulla base del confronto stilistico con la già citata *Madonna del Suffragio*.

A confronto con i modelli raffaelleschi citati, è evidente il richiamo al motivo delle braccia di Maria avvolte attorno al Bambino e, in particolare rispetto alla *Madonna della Seggiola*, quello dei loro volti accostati. La posizione dei due protagonisti appare invertita rispetto ai dipinti dell'Urbinate, aspetto che potrebbe indicare una conoscenza di questi ultimi tramite incisione da parte dell'artista spagnolo (Della Pergola, *cit.*). Diversa appare inoltre la dinamica tra i due personaggi, laddove nel dipinto di Machuca il figlio, stringendo in mano il simbolico cardellino, pare quasi divincolarsi dall'abbraccio della madre, la quale sembra volerlo rassicurare trattenendolo a sé; ne risulta un senso di irrequietezza molto diverso e essenzialmente opposto rispetto all'armonia che

lega invece la Madonna e il Bambino del modello di Palazzo Pitti.

Se nel dipinto di Raffaello il rapporto tra i due protagonisti segue un ritmo circolare, accentuato dalla forma del supporto, qui i corpi sembrano invece incastrarsi secondo una linea che corre in diagonale, in contrasto con il perfetto equilibrio formale del modello (Costamagna 1984, p. 135).

Oltre ai rimandi alla produzione raffaellesca, Kristina Herrmann Fiore (2011, p. 283) sottolinea i riferimenti iconografici a Michelangelo e Sebastiano del Piombo. Del Buonarroti richiama l'immagine della madre che tiene in braccio il figlio nel *Diluvio Universale* della Cappella Sistina, soprattutto per la tensione trasmessa dalla posizione dei corpi nel dipinto Borghese, mentre la testa di Giuseppe, rappresentato barbuto e calvo sullo sfondo, appare come una citazione dell'uomo alle spalle di Cristo nella *Resurrezione di Lazzaro* di Sebastiano (Londra, National Gallery). Le volumetrie solide, come pure l'uso del colore, risentono anch'esse della corrente di pittura michelangiotesca.

Gli incarnati chiari della Madonna e del Bambino sono esaltati dalla luce che li colpisce in maniera diretta, lasciando nell'ombra la figura di Giuseppe, con lo sguardo rivolto altrove, di cui sono visibili soltanto la testa e una mano.

L'artista combina nel dipinto una serie di elementi derivati dalle opere dei Grandi Maestri interpretandoli in una chiave del tutto personale, non priva di un accento drammatico che diventerà ancora più pervasivo nelle opere posteriori al suo rientro in patria.

I profondi e suggestivi occhi scuri dei personaggi sono tipici della produzione di Machuca, e contribuiscono ad esaltare quel senso di irrequietezza che attraversa l'opera.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 324.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 112.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 194.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 127, n. 178.
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-1928*, Firenze 1967, p. 341.
- R. Longhi, *Ancora sul Machuca*, in "Paragone", XX, 1969, 231, pp. 34-39.
- G. Barberini, in *Raffaello nelle raccolte Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1984), Roma 1984, pp. 58-59.
- A. Costamagna, in *Aspetti dell'arte a Roma prima e dopo Raffaello*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 1984), a cura di D. Bernini, Roma 1984, p. 134, n. 46.
- N. Dacos, *Pedro Machuca en Italie*, in *Scritti di storia dell'arte in onore di Federico Zeri*, a cura di M. Natale, Milano 1984, I, p. 332.
- N. Dacos, in *Andrea da Salerno nel Rinascimento meridionale*, catalogo della mostra (Padula, Certosa di San Lorenzo, 1986), a cura di G. Previtali, Firenze 1986, p. 132, n. 21.
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese 2000*, p. 222, n. 6.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 62.
- P. Leone De Castris, *Machuca miniatore*, in "Confronto. Studi e ricerche di storia dell'arte europea", IX, 2007, p. 71.
- K. Herrmann Fiore, in *Il Rinascimento a Roma. Nel segno di Michelangelo e Raffaello*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Sciarra, 2011-2012), a cura di M.G. Bernardini, M. Bussagli, Roma 2011, p. 283, n. 46.
- *Norma e capriccio. Spagnoli in Italia agli esordi della "maniera moderna"*, catalogo della mostra (Firenze, Galleria degli Uffizi, 2013), a cura di T. Mozzati et alii, Firenze 2013.

- *Rinascimento visto da sud. Matera, l'Italia meridionale e il Mediterraneo tra '400 e '500*, catalogo della mostra (Matera, Palazzo Lanfranchi, 2019), a cura di D. Catalano et alii, Napoli 2019.

English version

HOLY FAMILY

MACHUCA PEDRO

(Toledo c. 1490 - c. Granada 1550)

INVENTORY: 174

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This *Holy Family* was executed by the Spanish painter and architect Pedro Machuca during a stay in Italy. His presence in the country is indeed documented from at least 1517, when he painted *The Virgin and the Souls of Purgatory* (Museo del Prado, Madrid), one of his most important works. He remained in Italy until 1520, when he returned to Spain.

The provenance of this panel is unknown. It is nearly impossible to identify it in any of the historic Borghese inventories, given the generic descriptions of works with this subject, which are all attributed to Raphael or his school. The only plausible correspondence may be with an item in the *Inventario Fidecommissario* which reads, 'Virgin and Child, by Giulio Romano, 2 ½ spans wide, 3 spans 7 inches high, on panel'. If this description indeed refers to the work in question, then the year 1833 would represent the only *terminus ante quem* for the painting's entry into the Borghese Collection (Della Pergola 1959, p. 127). The attribution of the panel to Giulio Romano was accepted by Giovanni Piancastelli (1891, p. 324) but rejected by Adolfo Venturi (1893, p. 112) shortly after. The question of the artist's identity was still open in the 1950s, when Paola Della Pergola (1959) listed the work as a 'derivation from Raphael', pointing to similarities with the *Madonna della Tenda* (Alte Pinakothek, Munich) and the *Madonna della Seggiola* (Palazzo Pitti, Florence). The debate was only concluded in 1984, when Nicole Dacos (p. 332), building on a hypothesis that had been put forth by Longhi (1967, p. 341; 1969, pp. 34-39), definitively ascribed the painting to the Spanish painter on the basis of a stylistic comparison with the above-mentioned *Virgin and the Souls of Purgatory*.

Evident similarities between our panel and the works by Raphael cited above include the motif of Mary's arms wrapped around the Child and that of the proximity of their faces, especially with regard to the *Madonna della Seggiola*. The position of the two protagonists is inverted here compared to Raphael's compositions, suggesting that Machuca may have been familiar with engravings of the latter (Della Pergola, 1959). On the other hand, the dynamic of the two figures differs in the work in question: holding the symbolic goldfinch in his hand, Jesus almost seems to wish to escape his mother's embrace; the Virgin, meanwhile, presses her son closely to her, as if to reassure him. Their respective movements create a sense of unease, which contrasts with the harmonious bond that characterises Mother and Child in the work in Palazzo Pitti.

In addition, while the relationship between the two protagonists follows a circular rhythm in Raphael's painting, creating a perfect formal balance, here the bodies seem to be joined linearly along a diagonal (Costamagna 1984, p. 135).

In addition to connections to Raphael's works, Kristina Herrmann Fiore (2011, p. 283) noted iconographic allusions to Michelangelo and Sebastiano del Piombo: on the one hand, the image of the Mother holding the Child in her arms recalls that of *The Deluge* of the Sistine Chapel, especially the tension transmitted by the position of the bodies in the Borghese panel; on the other hand, the head of Joseph – bearded and bald on the top – seems to evoke the man behind Christ in Sebastiano's *Raising of Lazarus* (National Gallery, London). Both the solid volumes and the use of colour, furthermore, show the influence of Michelangelo's painting.

The light-coloured flesh of the Virgin and Child are exalted by the light, which strikes them directly. The figure of Joseph, by contrast, is left in shadow; only his head and one of his hands are visible, while his gaze is directed away from the scene.

Machuca, then, combines a series of elements deriving from the works of the great masters, interpreting them in a highly personal way. His style is characterised by a dramatic vein, a trait that is more marked in works executed following his return to Spain.

The deep and suggestive dark eyes of the figures are typical of his oeuvre, serving to highlight that sense of unease that pervades the work.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 324.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 112.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 194.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 127, n. 178.
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-1928*, Firenze 1967, p. 341.
- R. Longhi, *Ancora sul Machuca*, in "Paragone", XX, 1969, 231, pp. 34-39.
- G. Barberini, in *Raffaello nelle raccolte Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1984), Roma 1984, pp. 58-59.
- A. Costamagna, in *Aspetti dell'arte a Roma prima e dopo Raffaello*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 1984), a cura di D. Bernini, Roma 1984, p. 134, n. 46.
- N. Dacos, *Pedro Machuca en Italie*, in *Scritti di storia dell'arte in onore di Federico Zeri*, a cura di M. Natale, Milano 1984, I, p. 332.
- N. Dacos, in *Andrea da Salerno nel Rinascimento meridionale*, catalogo della mostra (Padula, Certosa di San Lorenzo, 1986), a cura di G. Previtali, Firenze 1986, p. 132, n. 21.
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese 2000*, p. 222, n. 6.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 62.
- P. Leone De Castris, *Machuca miniatore*, in "Confronto. Studi e ricerche di storia dell'arte europea", IX, 2007, p. 71.
- K. Herrmann Fiore, in *Il Rinascimento a Roma. Nel segno di Michelangelo e Raffaello*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Sciarra, 2011-2012), a cura di M.G. Bernardini, M. Bussagli, Roma 2011, p. 283, n. 46.
- *Norma e capriccio. Spagnoli in Italia agli esordi della "maniera moderna"*, catalogo della mostra (Firenze, Galleria degli Uffizi, 2013), a cura di T. Mozzati et alii, Firenze 2013.
- *Rinascimento visto da sud. Matera, l'Italia meridionale e il Mediterraneo tra '400 e '500*, catalogo della mostra (Matera, Palazzo Lanfranchi, 2019), a cura di D. Catalano et alii, Napoli 2019.

